

**ПОШУКИ У-ТОПОСУ СВОБОДИ
ЗА «СЛІДАМИ НА ДОРОЗІ»
В ОДНОЙМЕННОМУ РОМАНІ
ВАЛЕРІЯ АНАНЬЄВА**

**Штейнбук Ф. М. (Братислава,
Словаччина)**

<https://orcid.org/0000-0002-4852-815X>

Abstract

The article is devoted to V. Ananiev's book «Footprints on the Road» and the representation of the concept of FREEDOM in it. Based on the hermeneutic method, it has been found that the protagonist gains awareness of freedom mainly through its absence which he encounters throughout his life, starting from kindergarten and ending with his service in the paratrooper company of the pre-war Ukrainian army.

The difference between those institutions is that he entered the kindergarten without his consent, whereas it was his own decision to serve in the army – quite consciously and of his own free will. This is what forms the foundation of his further search for both personal identity and the path to freedom.

As a result, a conclusion is drawn that the main character of Ananyev's literary work ascertains once again that even if someone is lucky enough to gain freedom, it does not guarantee that they will be able to indicate the exact coordinates where it happened. After all, freedom resides in the u-topos which can be found, having made great efforts and having been extremely lucky, following the «footprints on the road», as it happened to the main character of the same name book.

Key words: Valerii Ananiev, hermeneutic method, concept, identity, protagonist, u-topos, freedom.

Зважаючи на обставини, які ми зараз переживаємо, важко не пристати до позиції Олени Герасим'юк, яка слушно зауважила, що «наше перше завдання – це осмислення тих творів, які вже написані впродовж [попередніх] восьми років», оскільки, на її думку, «це повинна бути робота над створенням мови, якою можна

говорити про вчинені росією звірства» (Charau, 2022) і, варто додати, про набутий нами кривавий досвід.

Натомість одним із таких творів, що репрезентує драматичний шлях як становлення особистості, так і усвідомлення нею своєї національної ідентичності, є книга Валерія Ананьєва «Сліди на дорозі».

Своєрідність жанру цієї книги дозволяє наратору безпосередньо артикулювати ті питання, відповіді на які він намагається знайти, описуючи перипетії особистого життя. І надважливою проблемою у цьому контексті стає проблема стосовно того, «як світ створює людину, котра готова вбивати і помирати?» (Anan'uev, 2018, p. 16).

Разом з тим доволі прикметним здається той факт, за яким першим кроком на цьому шляху виявляється насамперед досвід свободи, причому у формі, зазначеній Оксаною Забужко, яка колись ствердила, що «єдиний спосіб зрозуміти, що таке свобода, – це [...] оцінити міру її відсутності» (Zabuzhko, 2003, p. 52).

З цією колізією протагоніст книги Ананьєва і стикається ще у ранньому дитинстві, коли «значну частину дитячого щастя [у нього] вкрав садочок», бо цей освітньо-виховний заклад «закарбувався як місце, де обмежували [його] свободу та право вибору» (Anan'uev, 2018, p. 24). Внаслідок цієї несправедливості йому «прийшла в голову геніальна ідея: втекти. Нащо? [...] Можливо, з протесту» (Anan'uev, 2018, p. 25).

Однак з часом Валерій потрапляє у лабеті іншої подібної інституції, якою виявилася українська армія довоєнного зразка і у якій панували схожі з дитячим садочком закони – з тією тільки відмінністю, що у садочку дітям «видавали воду порціями, а за пиття з крану сварили» (Anan'uev, 2018, p. 24) і карали, ставлячи у куток, а в армії з самого початку просто попередили, що «якщо хтось [...] щось порушить», то – «військова прокуратура, “строчка”, дисбат, в'язниця... заходів покарань багато» (Anan'uev, 2018, p. 58).

Засаднича різниця між цими двома історіями полягала у тому, що, на відміну від перебування у садочку, службу в армії головний герой обирає сам –

цілком свідомо і за власним бажанням. Втім і тоді, і тепер йшлося про обмеження свободи, яке передусім стосувалося тілесної екзистенції взагалі і тілесних потреб зокрема.

Звісно, тілесність сама по собі суперечить можливості бути вільним, оскільки робить будь-яку людину залежною від своїх потреб. Але невірогідний парадокс полягає у тому, що без тілесної основи жодні волелюбні аспірації – зрештою, взагалі жодні аспірації та інтенції в принципі неможливі. І, певно, саме тому більша частина оповіді у книзі Ананьєва стосується якраз опису того щоденного буттєвого герця, який визначається діалектичною боротьбою та єдністю між тілесною і раціональною основами особистості.

Внаслідок цього двобій, у центрі якого перебуває протагоніст, можна поділити на два різновиди. Перший з них стосувався протиборства головного героя з буцімто об'єктивними обставинами функціонування армійського колективу, які, проте, зумовлено насправді його жахливою та антигуманною організацією. Про це свідчить, наприклад, заперечення наратором фундаментальної тези Фрідріха Енгельса, бо він переконаний у тому, що «праця не зробила з мавпи людину. Праця зробила з мавпи втомлену мавпу. Доказом цього було те, що від такої великої кількості праці людянішими [солдати] явно не ставали». Адже, на його думку, «людину творять більш глибинні речі. Але звідки про це знати військовим, у яких все має бути одноманітним і під прямим кутом» (Анан'єв, 2018, р. 86).

А другий різновид двобою визначався відносинами з оточенням, яке лише на позір мало би становити солідарний конгломерат, об'єднаний колективним буттям та спільною метою, однак на ділі виявилось вкрай атомарним збіговиськом, кожен з елементів якого керується винятково егоїстичними інтересами.

Щобільше, рівень ворожості між номінальними товаришами по зброї характеризувався такою гостротою, що своїх командирів протагоніст наділив негативними прізвиськами типу «Вампір» або «Пузатий». А у відносинах зі своїми однослуживцями він змушений був застосовувати фізичну силу і тому

«бився один-два рази на місяць», через що «ставлення до [нього] змінилося дуже сильно». Причому змінилося на краще, та і йому самому все це теж дуже «подобалося» (Анан'єв, 2018, р. 152), зокрема тому, що «армії вдалося зробити те, що не вдалося школі, зробити з [нього] вузьколобого барана» (Анан'єв, 2018, р. 102). А відтак не дивують і рефлексії наратора, за якими він мріє про те, аби вийти «на свободу», чи констатує, що, перебуваючи у навчальному центрі «Десна», він «три місяці [...] провів у неволі» (Анан'єв, 2018, р. 101).

Безперечно, останні тези суперечать переконанням Жана-Люка Нансі щодо «досвіду свободи», який він тлумачить передусім як умову щодо можливості мислення та логосу (Nancy, 1993, р. 64). Разом з тим цей французький філософ називає свободу «трансцендентальною силою» (Nancy, 1993, р. 102), і зміст книги Анан'єва засвідчує, що, либонь, Нансі мав рацію, бо ні уся довоєнна історія протагоніста, ні подальший опис його участі у бойових діях буцімто не передбачали його звільнення з лабет безглуздості, упослідженості та обмеженості, а втім саме війна надала наратору таку можливість – стати вільним.

Так, постійне перебування на межі життя і смерті спочатку створює необхідну екзистенційну напругу, а у певний момент протагоніст опиняється у ситуації, коли не його життя залежить від інших – обставин та/чи людей, але у його руках на шальцях терезів опиняється чуже життя. Йдеться про життя зрадника, який коригував роботу ворожої артилерії, внаслідок дій якого загинули побратими головного героя і який натепер опинився у полоні під цілковитою владою останнього.

Першою реакцією протагоніста було нестерпне бажання помститися і вбити цього «щура» (Анан'єв, 2018, р. 297). Однак він послухався свого командира і не зробив цього. Та коли дещо згодом йому вже ніхто не заважав, очікуване справедливе покарання негідника обернулося на «вихід за межі себе *в напрямі до...*», а, на думку Віталія Ляха, «саме це трансцендування Сартр називав екзистенцією, або свободою, або вибором» (Lyakh, 2021, р. 66).

Таким чином, і головний герой книги Анан'єва вчергове зміг переконатися у тому, що неможливо віднайти свободу у певному місці, бо такого місця просто

не існує. Адже і сама «свобода – це не дар, а привілей, за який потрібно заплатити велику ціну» (Anan'uev, 2018, p. 303). Та навіть якщо комусь і поталанить такий привілей здобути, то це зовсім не означає, що він зможе вказати точні координати, де це сталося, оскільки свобода перебуває в у-топосі, знайти який можна, доклавши неабияких зусиль і маючи виняткове щастя, лише за «слідами на дорозі», як це і сталося з головним героєм однойменного твору.

REFERENCES

Ananiev, V. (2018). *Slidy na dorozh* [Footprints on the road]. Kyiv: Nash Format [in Ukrainian].

Chapai, A. (2022). *Pislia vybukhiv antyvoenni knyzhky vtratyly relevantnist. Pysmennyky pro maibutnie suchukrlitu* [After the explosions, anti-war books lost their relevance. Writers about the future of suchukrlit]. Retrieved from <https://chytomo.com/pislia-vybukhiv-antyvoieni-knyzhky-vtratyly-relevantnist-ukrainski-pysmennyky-pro-majbutnie-suchukrlit/?fbclid=IwAR3Md6v5Xcw8SsJajodad4DLldZbLCFMnInOEDF0Vzy1gd-sRkAYPCzeGJQ> [in Ukrainian].

Liakh, V. (2021). Kontsept svobody v ekzystentsializmi Zh.-P. Sartra: zmina ontolohichnykh pidstav [The concept of freedom in the existentialism of J.-P. Sartre: changing the ontological basis]. *Aktual'ni problemy filosofiyi ta sotsiolohiyi* 32, p. 63–67 [in Ukrainian].

Nancy, J.-L. (1993). *The Experience of Freedom*. Stanford: Stanford University Press.

Zabuzhko, O. (2003). *Tema z variatsiiamy na dvi teledii, z tr'oma interliudiiamy ta epilohom*. U: *Nervy lantsiuha: 25 eseiv pro svobodu*; za red. S. Vasylieva [Theme with variations for two TV shows, with three interludes and an epilogue. In: Chain Nerves: 25 Essays on Freedom; by the ed. S. Vasyliiev]. Lviv: Leksykon, p. 52–66 [in Ukrainian].